

W-STEM: Building the future of Latin America: engaging women into STEM

598923-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Reporte mentorías W-STEM – ITCR

Laura Queralt Camacho

María Estrada Sánchez

Paula Ulloa Meneses

Hellen Cordero Araya

Historial de cambios

Versión	Revisión	Fecha	Autor	Modificación	DOI
1		12/5/2022	Laura Queralt Camacho María Estrada Sánchez Paula Ulloa Meneses Hellen Cordero Araya (Oficina de Equidad de Género)		
1	1	12/7/2022	Francisco José García-Peñalvo	Revisión	10.5281/zenodo.6823706

Tabla de contenido

Introducción	4
I. Descripción del programa IntegraTEC del ITCR	5
Antecedentes de Integra TEC	5
Estructura organizativa del programa	6
Objetivos del programa	7
Valores del programa	8
Datos del Programa Integra TEC 2022 para mentorías W STEM	9
Datos de personas funcionarias a cargo por campus y centro	9
II. Etapas del proceso mentorías WSTEM ITCR	12
Etapa de negociación política	12
Etapa de Planificación	13
Etapa Desarrollo de las Mentorías	15
Desarrollo de instrumentos	15
Proceso Formativo	15
III. Acciones de seguimiento:	17
Planificación II Semestre 2022:	18
Estrategia para la formación con perspectiva de género y WSTEM	18
IV. Resultados de los instrumentos:	1
V Conclusiones	8
Anexos	9
Anexo 1 Calendarización de la planificación	9
Anexo 2: Instrumentos pre test	11
Encuesta inicial estudiantes mentores/as	11
Encuesta inicial estudiantes de primer ingreso (mentoradas)	11
Anexo 3: Evaluación taller sensibilización	11
Anexo 4 Presentación de apoyo del proceso	17
Anexo 5: Evidencias de los procesos virtuales de capacitación	17
Anexo 6. Instrumento de evaluación del taller de sensibilización	19
Anexo 7. Estudiantes de primer ingreso 2022 mentoradas de Ingeniería en Computación	19
Referencias	24

Introducción

El fomentar la participación de las mujeres en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática; es uno de los objetivos del proyecto WSTEM [1-19] que incluye todas las fases para una inserción exitosa; desde la atracción, acceso y retención o permanencia de las mujeres en estas áreas.

El programa de mentorías del proyecto W STEM se formula para el eje de permanencia o retención de las mujeres y tiene como finalidad empoderar, estimular y potencializar el desempeño de las mujeres en su proceso de inserción y durante su desempeño en entornos universitarios, así como en el ámbito personal.

En el caso del ITCR no se plantea un programa de mentorías partiendo de cero; si no que se considera realizar el proceso con un programa de mentorías que ya está institucionalizado que está dirigido al proceso de inserción y permanencia de estudiantes mujeres y hombres de primer ingreso a la universidad. Por tanto, se realizan acciones considerando el espacio denominando “Integra TEC”.

En este documento se comparte un informe de este proceso, sin embargo, se debe aclarar que en el caso del ITCR que el proceso no ha finalizado, si no que es un proceso de construcción y aprendizaje constante. El proyecto ha asegurado la incorporación de lecciones aprendidas dirigidas al cumplimiento de un objetivo de implementar la perspectiva de género como un eje transversal del programa Integra TEC, del que se espera consolidar a un mediano y largo plazo.

Se considera entonces en este documento un informe preeliminar del proceso que incluye: I. Descripción del Programa Integra TEC: a. antecedentes, b. estructura organizativa, c. objetivos, d. valores del programa, e. composición del programa 2022 f. datos del programa Integra TEC para mentorías W STEM II. Descripción de las etapas del proceso: a. Etapa de negociación política, b. Etapa de Planificación: en la cual se describen las actividades previas al desarrollo de la mentoría, llevadas a cabo en el II semestre del año 2021; c. Etapa de desarrollo de las mentorías, en la cual se describirán las actividades que se desarrollaron con personas que cumplen diversos roles dentro del programa Integra TEC, durante el periodo de enero a junio del año 2022, y finalmente d) Etapa final, en la cual se describirán las acciones futuras que se han planificado para dar sostenibilidad al programa de mentorías con enfoque de género.

I. Descripción del programa IntegraTEC del ITCR

Para comprender el proceso que se lleva a cabo como parte del proyecto de mentorías en el ITCR es necesario primero presentar una contextualización general de lo que es el programa Integra TEC [20], que existe previo al proyecto WSTEM y tiene ya un periodo de desarrollo institucional de más de 10 años.

Por tanto, en este apartado se hará una descripción general sobre este programa, antes de definir el modelo de mentorías que se desarrolla desde W STEM en el ITCR

Antecedentes de Integra TEC

El programa Integratec nace en el 2011 en el marco de las acciones de integración a estudiantes de primer ingreso que se venían realizando en el Departamento de Orientación y Psicología de la Vicerrectoría de vida estudiantil y servicios académicos; que estaba dedicado a realizar las actividades de bienvenida de los primeros ingresos. Ante la necesidad de dar una atención más individualizada a estudiantes de primeros ingresos y considerando, además, la falta de recurso humano para atender de forma directa a un número importante de estudiantes; en el año 2012 surge la iniciativa de tener estudiantes voluntarios que funcionaran como una figura de mentoría y acompañamiento para la población de primer ingreso hombres y mujeres.

En el 2014 el programa se replantea y se consolida como un programa de mentoría universitario. Se promovió como un programa que ayudaba a formar capacidades de liderazgo y habilidades socioemocionales a la comunidad estudiantil, en la que además acompañaban de forma voluntaria en el proceso de integración al TEC de los nuevos estudiantes.

Finalmente, en el 2017 se consolida como programa Institucionalizado, lo que significa que se oficializó en los diversos campus y centros académicos del ITCR y se le otorga un presupuesto operativo específico coordinado desde el Campus Tecnológico Central ubicado en la provincia de Cartago, pero contemplando acciones para toda la institución. Es importante resaltar que en el Sexto Informe del Estado de la Nación; el programa fue destacado como una acción de mentorías de pares de la educación superior para promover la permanencia de los estudiantes universitarios en el país.

Estructura organizativa del programa

El programa posee una serie de roles que están involucrados en el proceso, por lo que su estructura organizacional está definida por el siguiente organigrama:

La persona encargada del programa, así como las personas asesoras son parte del personal docente del Departamento de Orientación y Psicología de la universidad (DOP). Y están enfocadas a gestionar, planificar, dar acompañamientos y mejorar el programa de Integratec. Los siguientes roles son asumidos por el sector estudiantil de manera voluntarias: el rol de líderes coordinadores ayuda a organizar y dar apoyo a los líderes de equipo, mientras que los líderes de equipo coordinan el trabajo y son el apoyo directo de las personas mentoras; generalmente se asignan 2 líderes de equipo por cada carrera de la universidad. Finalmente, se tiene el rol de mentores, que es el contacto directo y el que posee el rol de acompañar, así como dar asesoría a las personas denominadas ahijadas (mentoradas) que son las personas de primer ingreso que cada año se asignan al programa.

Para seleccionar a estudiantes líderes y mentores, se hacen entrevistas para conocer sus motivaciones de participar en el programa, iniciativas, proactividad, cualidades de trabajo en grupo, relaciones interpersonales, conocimiento de la carrera y disponibilidad de

tiempo. Las personas estudiantes seleccionadas son preparadas por medio de capacitaciones enfocadas en las áreas informativa, académica y socioemocional. Cada una de estas áreas tiene el objetivo de abarcar las principales necesidades de las personas ahijadas (mentoradas). Se pretende además, que el sector estudiantil que asume el mentorado, adquiera herramientas y conocimientos para poder brindar el acompañamiento necesario en la etapa de adaptación a la universidad.

El programa Integra TEC opera en 4 de los 5 Campus o centros académicos que tiene la universidad en varias localidades: Campus Tecnológico Central Cartago; Campus Tecnológico Local San José, Centro Académico Alajuela y Centro Académico Limón.

Objetivos del programa

En la formalización del programa Integra TEC, el Consejo Institucional del ITCR definió los siguientes objetivos para el programa:

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un programa de mentoría y liderazgo estudiantil centrado en las mujeres desde una perspectiva interseccional de género, que favorezca el proceso de integración tanto en la vida universitaria como a nivel institucional.

Objetivos específicos

1. Propiciar las acciones necesarias para la formación del equipo de líderes y mentores del programa.
2. Capacitar a los estudiantes que forman parte del programa en temáticas relacionadas con la mentoría.
3. Promover la realización de actividades de integración, formación e información en todas las carreras de la Institución con los miembros del programa
4. Gestionar un proceso de evaluación por parte de todos los participantes que permita la mejora continua del programa.

El programa no posee visión ni misión propia ya que responde a la misma visión y misión del Departamento de Orientación y Psicología (DOP) al ser un programa adscrito a este departamento.

Valores del programa

Dentro de sus valores principales están la solidaridad y el compromiso ya que es un programa voluntario que además promueve las habilidades de liderazgo en la comunidad estudiantil. Se da mucho énfasis en el respeto, la tolerancia, responsabilidad y compromiso ya que la naturaleza de un mentor debe contemplar estos valores para poder ejercer de la mejor forma. También se incluye el respeto a la diversidad de cualquier forma por medio de las capacitaciones brindadas.

A continuación, se presenta una figura donde se notan los principales valores que tiene una persona líder de IntegraTEC [21]:

Datos del Programa Integra TEC 2022 para mentorías W STEM

Para desarrollar el proceso que se ha negociado desde el Proyecto W STEM del ITCR, se decide solicitar los datos generales y en el caso específico de personas mentoras y mentoradas solamente las que corresponden a la Escuela de Ingeniería en Computación considerando que esta es una Carrera que es de las más numerosas de la institución y que se imparte en todos los Campus y Centros Académicos.

En los cuadros siguientes se observa el total de las personas que componen el programa Integra TEC, en el I semestre del año 2022. Se solicitan los datos generales y también los datos específicos relacionados con la población de la Escuela de Ingeniería en Computación, de donde se escogen las personas que participan en el plan piloto que fue para validar una propuesta virtual de capacitación que será aplicada de forma permanente en el programa a partir del II semestre del 2022.

Datos de personas funcionarias a cargo por campus y centro

Personal profesional destacado en IntegraTEC	
Persona coordinadora de INTEGRA TEC	Laura Vanessa Pizarro Aguilar
Campus Tecnológico o Centro Académico	Cantidad
Campus Tecnológico Central Cartago	Alejandra Montero Sanchez
	Karen Fallas Corrales
Centro Académico Alajuela	Juan Pablo Flores Loaiza
Centro Académico Limón	Marilyn Barrios Ulloa
Campus Tecnológico Local San José	Paola Acuña Ávalos
	Milene Bogarín Marín
Mujeres 6	Hombres 1 Total 7

Estudiantes Líderes coordinadores (De todos los campus y centros académicos)		
Campus Tecnológico o Centro Académico	Líderes coordinadores	
	Mujeres	Hombres
Campus Tecnológico Central Cartago	1	5
Campus Tecnológico Local San José	0	0
Centro Académico Alajuela	2	1
Centro Académico Limón	0	2
Total	11	8

Estudiantes Líderes de equipo

Campus Tecnológico o Centro Académico	Mujeres	Hombres
Campus Tecnológico Central Cartago	18	20
Campus Tecnológico Local San José	0	2
Centro Académico Alajuela	2	2
Centro Académico Limón	4	0
Total	48	24

PERSONAS MENTORAS TODAS LAS CARRERAS		
Campus Tecnológico o Centro Académico	Mujeres	Hombres
Campus Tecnológico Central Cartago	100	132
Campus Tecnológico Local San José	12	9
Centro Académico Alajuela	2	11
Centro Académico Limón	7	12
Total	285	164

PERSONAS MENTORAS CARRERA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN		
Campus Tecnológico o Centro Académico	Mujeres	Hombres
Campus Tecnológico Central Cartago	5	17
Campus Tecnológico Local San José	1	3
Centro Académico Alajuela	0	7
Centro Académico Limón	2	5
Total	40	32

PERSONAS MENTORADAS TOTAL TODAS LAS CARRERAS 2022		
Campus Tecnológico o Centro Académico	Mentoradas 2022	Mentorados 2022
Campus Tecnológico Central Cartago	438	623
Campus Tecnológico Local San José	36	43
Centro Académico Alajuela	7	42
Centro Académico Limón	24	32
Total	1245	740

ESTUDIANTES PRIMER INGRESO AHIJADAS (MENTORADAS) CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 2022		
Carrera según Campus o Centro Académico	Mentoradas	Mentorados
Ingeniería en Computación-Cartago	22	88
Ingeniería en Computación-San José	6	13
Ingeniería en Computación-Alajuela	3	24
Ingeniería en Computación-Limón	5	23
Ingeniería en Computación-San Carlos	NA*	NA*
Total	36	148

*San Carlos es el único Campus que no tiene el programa Integra TEC

II. Etapas del proceso mentorías WSTEM ITCR

De acuerdo con las tres etapas que se identificaron para el desarrollo del programa de mentorías W-STEM, a continuación, se describe la información que se requiere en cada una de ellas, para el Instituto Tecnológico de Costa Rica:

Etapa de negociación política

En el caso del ITCR, al aplicarse la metodología de Mentorías a un programa ya existente y consolidado en esta institución de educación superior; fue necesario -previo al desarrollo del programa de mentorías W STEM- una etapa de negociación con las personas que integran el programa y la dependencia a cargo (Departamento de Orientación y Psicología).

En este proceso se unieron dos elementos importantes: por un lado desde la coordinación del programa de Integra TEC se había realizado una solicitud a través de la coordinación de la Oficina de Equidad de Género (OEG), que a su vez es la persona que asume la coordinación en el ITCR del programa W STEM. En esta solicitud se plantean algunas situaciones críticas que se habían estado dando a lo interno del programa que debían ser abordadas desde la perspectiva de igualdad de género; para lo cual se pedía asesoría de la instancia institucional (OEG).

Desde ahí se inicia una serie de sesiones para intercambiar las expectativas y es entonces cuando se logra enlazar esta solicitud con el objetivo que se tenía desde el proyecto WSTEM para realizar mentorías con perspectiva de género para los procesos de retención de mujeres en carreras STEM.

Desde un inicio se mostraba apertura de parte de la coordinación del programa para este proceso y así fue comunicado por esta coordinación al resto del equipo (Asesores y líderes coordinadores). Esto hace que se abra este proceso de negociación donde se identifican varios objetivos que podrían irse desarrollando en un proceso que tendría como fin último incorporar la perspectiva de género como un eje transversal al Programa Integra TEC.

Al tratarse de un objetivo final amplio, se analiza que lo más importante es desde el proyecto WSTEM iniciar este proceso que no culminaría con el término del proyecto WSTEM si no que abriría las etapas iniciales de un proceso que por sus objetivos iría a un largo plazo, donde se analizaría la posibilidad de integrar una perspectiva general con enfoque de género y derechos humanos.

Esta etapa previa de negociación se da a inicios del el II Semestre del año 2021 y es hasta que se consolida y aprueba este intercambio que se logra avanzar a una segunda etapa de planificación conjunta en la que participan las personas que lideran el proyecto W STEM, personal de la Oficina de Equidad de Género y coordinación del Programa Integra TEC, quien mantiene comunicación continua con el equipo de toma de decisión de dicho programa.

En este proceso se presenta una coyuntura importante y es que se da -por movimientos políticos internos- un cambio en la coordinación del programa que lejos de impedir el avance, implica un mayor apoyo para el proceso, ya que quien lideraba Integra TEC pasa a ser la directora del Departamento al cual está adscrito el programa: Departamento de Orientación y Psicología de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y servicios académicos, lo que de hecho favorece y anticipa el apoyo que se debía negociar con esta dirección.

Etapa de Planificación

La etapa de planificación se inicia en el mes de octubre del año 2022 y se extiende hasta el mes de febrero del 2022:

En primera instancia se solicitan los datos de composición del programa y documentación que permitiera conocer a profundidad el mismo (con lo que se desarrolla el primer apartado de este documento).

El programa Integra TEC, cada año hace un inicio de proceso en el II Semestre del año por lo que durante los primeros semestres del año lo que se tiene ya es un proceso de acompañamiento de las personas ahijadas (mentoradas) pero ya se ha realizado previamente los procesos de capacitación de los diversos grupos de estudiantes que están a cargo de las mentorías. Por esta razón el proceso iniciado en su totalidad debía posponerse para el II semestre del año 2022.

Entonces se plantea que para el I semestre del 2022 se pudiera realizar un enfoque metodológico y aplicar una capacitación virtual en dos modalidades para hacer un plan piloto de validación de la metodología que sería la que se aplicaría de forma permanente en el II semestre.

Etapa Desarrollo de las Mentorías

Se desarrolla un calendario inicial que debe irse modificando por dinámicas propias de los procesos internos del programa de Integra TEC y por el momento del semestre en que se aplican los procesos ya que coinciden con las semanas finales de clases estudiantiles. (Se anexa el calendario final en el anexo 1)

Desarrollo de instrumentos

Se trabaja con base en los instrumentos propuestos por el equipo de W STEM para adaptarlos a las condiciones del ITCR y realizar un modelo que se pueda aplicar previo a los procesos de capacitación (Pre Test) y posteriormente otro cuestionario que pueda aplicarse una vez finalizado el proceso (Post test) Se elabora una versión de pre test para las personas que son parte del programa (Líderes coordinadores, líderes de equipo y mentores y otro para las personas mentoradas) (Ver anexo 2 instrumentos pre test).

1. Aplicación del instrumento de pre test

Como parte de las pruebas pilotos y para valorar la comprensión de los instrumentos, se envían a toda la población del programa (asesores, líderes coordinadores, líderes de equipo) y a los grupos de personas mentoradas y mentoradas de la Escuela de Ingeniería en Computación.

Al momento de este informe se han recibido pocas respuestas sobre las que se hizo un reporte inicial que puede observarse en el Anexo 3 a nivel gráfico. Quedaría pendiente ampliar las respuestas y poder entonces definir resultados más concretos de esta medición.

Proceso Formativo

1. Adaptación de la metodología de capacitación:

Se trabaja en la adaptación para IntegraTEC de un proceso metodológico que ha sido utilizado en la Oficina de Equidad de Género, que permita a través de medios virtuales, formar a los diversos sectores del programa en conceptos básicos del enfoque de género y derechos humanos; así como sobre aquellas formas de violencia de género que se dan en el ITCR priorizando las que tienen procedimientos y reglamentación interna

establecidos, de manera que sea parte del conocimiento general que tienen que tener todas las personas formadoras líderes y mentoras del programa.

2. Temas que desarrolla el módulo de capacitación:

I Parte: Bases conceptuales y normativa

- Conceptos básicos para entender el esquema sexo género e identidad de género
- Conceptos generales de DDHH
- Marco normativo internacional, nacional e institucional: los instrumentos internacionales, leyes y sistemas nacionales, políticas y normativa interna del ITCR en materia de igualdad de género.
- Diferencias entre equidad e igualdad
- Concepto de Acción Afirmativa
- Conceptos de discriminación por condición de género
- Ejemplos de discriminación por condición de género (Brecha salarial, techo de cristal (toma de decisión en el ITCR según estudios universitarios de brechas de género).
- Datos de discriminación de género en carreras STEM en Costa Rica (recurso video).

II. Sensibilización de las violencias de género en el ITCR

Abordaje conceptual y de procedimientos internos para denunciar las principales manifestaciones de violencia de género en el ámbito universitario del ITCR:

- Motivos de consulta de la OEG en el ITCR
- Sexismo
- Hostigamiento Sexual
- Discriminación por Orientación sexual, identidad y expresión de género.

(Ver presentación de apoyo del proceso en el anexo 4).

3. Aplicación y validación de la metodología

Se abren dos espacios formativos con el objetivo de realizar una aplicación de la metodología como un piloto para los procesos formativos que darían inicio durante el II semestre con todos los sectores del programa Integra TEC de Ingeniería en Computación.

En uno de estos espacios participa el total de personal profesional que está a cargo del programa desde el departamento de Orientación y Psicología y en el otro grupo participa un total de 10 estudiantes líderes y mentores.

El primer grupo recibe la capacitación de 5 sesiones de una hora cada una; el segundo grupo recibe una única capacitación de 4 horas.

Posterior a la capacitación se aplica un instrumento de evaluación que permitiría elementos de mejora para los procesos del II semestre.

III. Acciones de seguimiento:

Para el segundo semestre se tiene programada las siguientes acciones que permitirán darle continuidad al proceso y además institucionalizar la perspectiva de género en INTEGRA TEC:

a. Elaboración y aplicación de Instrumentos:

-Desarrollo de instrumento post test (que permita evaluar conocimientos adquiridos después de los procesos de capacitación).

Aplicación de instrumentos al sector de la Carrera de Ingeniería en Computación (proceso ya iniciado al que se le dará continuidad)

b. Negociación Política para la institucionalización:

-Institucionalizar la acción (aprobar por autoridades competentes este proceso de incluir la perspectiva de género como eje transversal permanente del programa Integra TEC en coordinación con la Oficina de Equidad de Género que permita dar continuidad y sostenibilidad al proceso

-Incorporar en los procesos de selección del equipo estudiantil elementos en la entrevista con enfoque de género

-Incorporar en los procesos de capacitación un área de género que sea permanente que se realicen el INTEGRATEC conceptos básicos del enfoque de género y formas de violencia de género y cómo se abordan en el ITCR

-Ampliar los formales para que se incluya el componente de género en el programa

-Ampliar los principios que rigen el programa para integrar la equidad e igualdad

c. Definición de los procesos formativos de forma permanente

-Generar procesos permanentes de sensibilización y formación con enfoque de género y derechos humanos, dirigidos a los diversos actores del programa tanto del sector profesional como estudiantil.

-Realizar procesos de sensibilización y formación con enfoque de género y derechos humanos al sector estudiantil que asumen el rol de líderes coordinadores en Integra TEC

d. Elaborar código de buenas prácticas para la igualdad de género INTEGRA TEC

-Promover la construcción de un código o lineamientos para la igualdad de género en el programa Informa TEC

e. Transversalización del género en el programa:

-Realizar un análisis del modelo general para del programa Integra TEC para analizar otros elementos en que pueda incluirse la perspectiva de género.

Planificación II Semestre 2022:

Se plantea entonces que se pueda hacer un proceso de evaluación inicial a varios sectores de la estructura de INTEGRATEC y que se aplique un proceso de capacitación y que luego se pueda medir el resultado final de este proceso.

Acciones conjuntas entre la Oficina de Equidad de Género, el Proyecto W STEM y el Programa INTEGRATEC del DOP.

Estrategia para la formación con perspectiva de género y WSTEM

Dar una capacitación general para sensibilizar al personal, al sector de líderes coordinadores y líderes de Equipo

Para el grupo de personas mentoras se define la carrera de ingeniería en computación por encontrarse en todos los campus tecnológicos y centros académicos del ITCR, además la Oficina de Equidad de género viene trabajando con la escuela el código de buenas prácticas en género y en W-STEM hay una profesora de Ingeniería en Computación que es parte además del proyecto W STEM.

En este proceso se aplicaría una metodología e instrumentos de evaluación (test y post test) que son parte del proyecto W STEM. Esta metodología tiene como fin lograr una mayor permanencia de mujeres en áreas STEM. Sin embargo, se considera importante más allá de las acciones del proyecto W STEM que el proceso pueda tener sostenibilidad y por eso es vital que se asuma desde la Oficina de Equidad de Género, por lo que estaría Hellen Cordero como una persona encargada de parte de la oficina para dar seguimiento al proceso en conjunto con Laura Queralt como coordinadora de la OEG.

Importante incorporar dos estudiantes que estarían interesados directamente con estos temas.

IV. Resultados de los instrumentos:

Aplicación de pre test:

Se aplica un cuestionario a personas ahijadas (mentoradas) 2022 de la carrera de Ingeniería en Computación para tener una valoración de su conocimiento previo sobre los procesos internos de violencia de género en el ITCR. Al momento del informe se han recibido respuesta de 20 personas que corresponden a continuación se indica el avance que se lleva de respuestas hasta el momento; por lo tanto para efectos de este informe se exponen los gráficos de respuesta como avance, porque la descripción final se realizaría al momento de obtener un mayor porcentaje de respuestas

Cuestionario inicial estudiantes de primer ingreso ITCR

(personas mentoradas)

4. Sexo

20 respuestas

5. ¿Cómo define su identidad o expresión de Género?

20 respuestas

6. Pertenece a alguna de las siguientes poblaciones:

19 respuestas

7. Motivaciones para la elección de carrera

20 respuestas

- Es la profesión de mis familiares
- Siempre me han gustado las carreras de ciencia y tecnología
- Quería entrar a otra carrera y no he tenido otra opción
- Mis amistades habían elegido esta ca...
- Interés económico, salida profesional i...
- Recomendación de personas cercanas
- Admiración y motivación al trabajo de...
- Me gusta la carrera

8. ¿Para usted es importante involucrarse en los diferentes procesos de su carrera?

(representaciones estudiantiles, comisiones, asociación de estudiantes, etc.)

20 respuestas

10. En cuál Campus o Centro Académico del ITCR llevas la carrera?

20 respuestas

- Campus Tecnológico Central Cartago
- Campus Tecnológico Local San José
- Centro Académico de Limón
- Centro Académico de Alajuela
- Campus Tecnológico Local San Carlos

Necesidades y actitud hacia el proceso de formación en género dentro del programa de IntegraTEC

1. ¿Tiene conocimiento de los procesos que atiende la Oficina de Equidad de Género?

20 respuestas

2

3. ¿Tiene conocimiento de la ruta que se debe seguir en el TEC, en caso de denuncia por Hostigamiento Sexual?

20 respuestas

5. ¿Tiene conocimiento de los procesos de denuncia por discriminación y violencia de género?

20 respuestas

7. ¿Tiene conocimiento sobre el procedimiento que se debe seguir en el TEC por discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género?

19 respuestas

8. Señale qué información considera que necesita conocer el sector estudiantil de su carrera para atender la igualdad de género en el TEC:

10. Señale qué información considera que necesita conocer el sector estudiantil para atender la igualdad de género en los espacios académicos del TEC:

19 respuestas

12. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:

12. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:

13. ¿En algún momento ha sufrido algún tipo de experiencia de violencia o discriminación de género en el TEC?

19 respuestas

15. ¿Considera que en el TEC se presentan situaciones de desigualdad de género?

19 respuestas

V Conclusiones

Se requiere implementar el proceso en el II semestre 2022 con la carrera de Ingeniería en Computación para tener el panorama completo y realizar ajustes al piloto antes de aplicarlo a todas las carreras STEM del TEC en el año 2023

Se tiene como perspectiva un eje de institucionalización que requiere de negociaciones y acciones de aprobación por parte de autoridades competentes; es necesario lograr la aprobación de este componente WSTEM en el programa Integratec a nivel institucional para asegurar la presencia de la perspectiva de género en este espacio.

Se requiere apoyo permanente de la Oficina de Equidad de Género (OEG) para la capacitación permanente a la población IntegraTEC; esto sería un proceso de coordinación entre esta oficina y el Programa.

Es importante lograr el compromiso permanente de las autoridades institucionales y presupuesto, para fortalecer las capacidades de cobertura para todas las carreras STEM en todos los campus y centros académicos del ITCR; ya que como pudo observarse en el proceso el programa es muy amplio si se incluye todas la carreras.

Se deben incorporar las observaciones recibidas en torno a la validación de la propuesta metodológica que fue probada con dos pequeños grupos (personas funcionarias a cargo del programa y sector estudiantil de personas líderes y mentoras). Esto con el fin de mejorar el abordaje formativo.

Anexos

Anexo 1 Calendarización de la planificación

Proceso	Población meta	Cantidad de Horas	Modalidad	Fechas	Proceso
Taller sensibilización: Expresiones de violencia de género ¿cómo lo vivimos en el TEC?	Personal del programa Integratec y estudiantes líderes coordinadores 10 personas 4 sesiones de 1 hora (sin tiempo de receso)	4	Virtual	18 - 22 de abril	Aplicar cuestionario inicial a líderes coordinadores y de equipo.
				25 - 30 abril	Sistematización de los formularios
				Lunes 2, 9, 16 y 23 de mayo 2022	Proceso de capacitación a personas asesoras y líderes coordinadores (proceso voluntario)
				23 de mayo al 3 de junio	Aplicación de la evaluación
				6 al 10 de junio	Sistematización de la evaluación
Taller sensibilización: Expresiones de violencia de género ¿cómo lo vivimos en el TEC?	Líderes de Equipo y personas mentoras 1 sesión de 3 horas y media (incluido el tiempo de receso)	3 ½ hora	Virtual	18 a 22 de abril	Aplicar cuestionario inicial a líderes coordinadores y de equipo.
				25 al 30 de abril	Sistematización de los formularios
				Lunes 9 de mayo 2022	Proceso de Capacitación a estudiantes líderes de equipo y personas mentoras (proceso voluntario 10 personas)
				10 a 22 de mayo	Aplicación de la evaluación
				Hasta el 10 de junio	Sistematización de los formularios de evaluación
Aplicación de cuestionarios y sistematización de resultados	Mentoradas de la carreras IC 184 personas	no aplica	Virtual	18 - de abril al 30 de mayo	Aplicar cuestionario inicial.

				1 al 10 de junio	Sistematización de los formularios
Elaboración de informe de Mentorías	Elaborado por equipo del proyecto WSTEM Colabora personal OEG	No aplica	Virtual	30 mayo al 3 de junio	Recolección de la documentación para el informe
				6 a 10 de junio	I Informe de Mentorías ITCR
				13 a 17 de junio	Versión final del informe

Anexo 2: Instrumentos pre test

Encuesta inicial estudiantes mentores/as

Buenas Tardes,

Como parte de un proceso coordinado entre IntegraTEC, la Oficina de Equidad y Género, y el proyecto W STEM les solicitamos llenar el siguiente cuestionario que servirá para analizar los conocimientos generales que tiene el grupo sobre temas de igualdad de género en el TEC.

A continuación se adjunta el link al cuestionario:

<https://forms.gle/TryM6N4pLpgrYqt87>

Saludos,

M.Sc. Laura Queralt Camacho
Coordinadora
Oficina de Equidad de Género
Proyecto W STEM TEC

Encuesta inicial estudiantes de primer ingreso (mentoradas)

Anexo 3: Evaluación taller sensibilización

Sector Estudiantil

Evaluación de capacitación

6 Respuestas 03:40 Tiempo medio para finalizar Activo Estado

1. ¿Cuál es su sexo?

Mujer	1
Hombre	5
Otro	0

2. Considera que los temas tratados en la actividad son importantes para su labor dentro del programa IntegraTec

● Sí	6
● No	0
● No sabe	0

3. ¿Para usted cómo estuvo la actividad?

● Excelente	1
● Buena	4
● Regular	1
● Mala	0
● Muy mala	0
● NA	0

4. Con respecto a la dinámica de la actividad, como la calificaría:

6
Respuestas

★ ★ ★ ★ ☆
Clasificación media 4.50

5. Con respecto a la claridad en exponer el tema como la calificaría:

6
Respuestas

★ ★ ★ ★ ☆
Clasificación media 4.33

6. La actividad mantuvo su atención e interés:

6
Respuestas

★ ★ ★ ★ ☆
Clasificación media 3.83

8. Considerando que esta capacitación responde a un plan piloto para IntegraTec,
¿Qué observaciones considera necesarias?

4
Respuestas

Respuestas más recientes

"Debería darse antes de iniciar el proceso de mentoría para ..."

9. Brinde una calificación general de la actividad.

6
Respuestas

★ ★ ★ ★ ☆
Clasificación media 4.00

Respuestas del personal a cargo del programa del Departamento de Orientación y Psicología:

1. ¿Cuál es su sexo?

Mujer Cisgénero	6
Hombre Cisgénero	0
Mujer Trans	0
Hombre Trans	0
Intersex	0
Otro	0

2. Considera que los temas tratados en la actividad son importantes para su labor dentro del programa IntegraTec

● Sí	6
● No	0
● No sabe	0

3. ¿Para usted cómo estuvo la actividad?

● Excelente	2
● Buena	3
● Regular	1
● Mala	0
● Muy mala	0
● NA	0

4. Con respecto a la dinámica de la actividad, como la calificaría:

6
Respuestas

★★★★☆
Clasificación media 3.50

5. Con respecto a la claridad en exponer el tema como la calificaría:

6
Respuestas

★ ★ ★ ★ ★
Clasificación media 4.83

6. La actividad mantuvo su atención e interés:

6
Respuestas

★ ★ ★ ★ ☆
Clasificación media 4.00

7. Para futuras actividades, ¿Qué temas sobre igualdad de género le interesaría profundizar?

2
Respuestas

Respuestas más recientes

8. Considerando que esta capacitación responde a un plan piloto para IntegraTec, ¿Qué observaciones considera necesarias?

4
Respuestas

Respuestas más recientes

"Brindar a los líderes un PDF con la ruta de los procesos o se..."

9. Brinde una calificación general de la actividad.

6
Respuestas

★ ★ ★ ★ ☆
Clasificación media 4.33

Anexo 4 Presentación de apoyo del proceso

Anexo 5: Evidencias de los procesos virtuales de capacitación

Taller sensibilización: Expresiones de violencia de género ¿cómo lo vivimos en el TEC?

Responsable: Laura Queralt Camacho, Hellen Cordero Araya

Público objetivo: Personas funcionarias a cargo del programa Integratec; y un grupo pequeño donde se considera la participación de: líderes coordinadores, líderes de equipo del ITCR y personas mentoras de la carrera de Ingeniería en Computación.

Agenda

AGENDA

Primera parte

1. Conceptos generales
2. Marco Normativo: Nacional, Internacional, Institucional
3. Discriminación
4. Principio de Igualdad / Equidad

Segunda parte

5. Tipos de violencia que se atienden en el TEC
6. Hostigamiento Sexual

Tercera parte

7. Sexismo
8. Discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género

Anexo 6. Instrumento de evaluación del taller de sensibilización

Evaluación de Capacitación IntegraTec

6 Respuestas 05:22 Tiempo medio para finalizar Activo Estado

1. ¿Cuál es su sexo?

Anexo 7. Estudiantes de primer ingreso 2022 mentoradas de Ingeniería en Computación

#	Primer apellido	Segundo apellido	Nombre	Sede
1	Liang	Wu	Yi Wen	Campus Tecnológico Central Cartago
2	Monge	Sandoval	Dina Isabel	Campus Tecnológico Central Cartago
3	Sanchez	Hidalgo	Fernando	Campus Tecnológico Central Cartago
4	Valverde	Ureña	Jesus	Campus Tecnológico Central Cartago
5	Barquero	Jiménez	Hellen	Campus Tecnológico Central Cartago
6	Mena	Navarro	Gabriel	Campus Tecnológico Central Cartago
7	Quirós	García	Nyssa	Campus Tecnológico Central Cartago
8	Casares	Aguirre	Dominic José	Campus Tecnológico Central Cartago

9	Garbanzo	Calvo	Kendell	Campus Tecnológico Central Cartago
10	Sequeira	Araya	Steven	Campus Tecnológico Central Cartago
11	Gómez	Brenes	Gerardo	Campus Tecnológico Central Cartago
12	Mora	Montes	Diego Alonso	Campus Tecnológico Central Cartago
13	Aguilar	Soto	Marianne Sofía	Campus Tecnológico Central Cartago
14	Marin	Jiménez	Josi Ariana	Campus Tecnológico Central Cartago
15	Leer	Fonseca	Matías	Campus Tecnológico Central Cartago
16	Mendoza	Mata	Fiorella	Campus Tecnológico Central Cartago
17	Solís	Elizondo	Alejandro	Campus Tecnológico Central Cartago
18	Navarro	Carrillo	Alonso Josue	Campus Tecnológico Central Cartago
19	Pérez	Coto	Jocsan Adriel	Campus Tecnológico Central Cartago
20	Calvo	Bolaños	Alana	Campus Tecnológico Central Cartago
21	Jara	Matamoros	Hytan	Campus Tecnológico Central Cartago
22	Acuña	Campos	Cristopher	Campus Tecnológico Central Cartago
23	Rodríguez	Oviedo	Emanuel	Campus Tecnológico Central Cartago
24	Araya	Chaves	Jeffry Alberto	Campus Tecnológico Central Cartago
25	Céspedes	Tenorio	Leonardo	Campus Tecnológico Central Cartago
26	Abarca	Calderón	Erick Manuel	Campus Tecnológico Central Cartago
27	Montero	Rodríguez	Joselyn Vanessa	Campus Tecnológico Central Cartago
28	López	Rojas	Adrián	Campus Tecnológico Central Cartago
29	Granados	Retana	Diego	Campus Tecnológico Central Cartago
30	Granados	Retana	Daniel	Campus Tecnológico Central Cartago
31	Alfaro	García	Isaac	Campus Tecnológico Central Cartago
32	Tissera	Doncini	Valentin	Campus Tecnológico Central Cartago
33	Mora	Díaz	Brandon	Campus Tecnológico Central Cartago
34	Romero	Umaña	Josué Gabriel	Campus Tecnológico Central Cartago
35	Rodríguez	Camacho	Kendall	Campus Tecnológico Central Cartago
36	Salazar	Rodriguez	Jose Andres	Campus Tecnológico Central Cartago
37	Vásquez	Díaz	Marcos Emilio	Campus Tecnológico Central Cartago
38	Rojaa	Rojaa	Javier Alonso	Campus Tecnológico Central Cartago
39	Abarca	Aguilar	Fernando José	Campus Tecnológico Central Cartago
40	Solano	Campos	David	Campus Tecnológico Central Cartago
41	Cerdas	Mejías	Erika Michelle	Campus Tecnológico Central Cartago
42	Gómez	Acuña	Valeria	Campus Tecnológico Central Cartago
43	Zamoara	Fallas	Roy	Campus Tecnológico Central Cartago
44	Ceballos	López	Juan Esteban	Campus Tecnológico Central Cartago
45	Ortiz	Jiménez	Aarón	Campus Tecnológico Central Cartago
46	Venegas	Masis	Carlos	Campus Tecnológico Central Cartago
47	Venegas	Esquivel	Daniel	Campus Tecnológico Central Cartago
48	Méndez	Calvo	Ronald	Campus Tecnológico Central Cartago
49	Mata	Quiel	Marlyn María	Campus Tecnológico Central Cartago
50	Soto	Rojas	Leiner Johan	Campus Tecnológico Central Cartago
51	Sandí	Barrantes	Victoria	Campus Tecnológico Central Cartago
52	Leyva	Irigoyen	Ariel	Campus Tecnológico Central Cartago
53	Guillén	Guzmán	Sebastián	Campus Tecnológico Central Cartago

54	Aguilar	Villanueva	Jeremy	Campus Tecnológico Central Cartago
55	Granados	Siles	Jose Pablo	Campus Tecnológico Central Cartago
56	Reed	Jiménez	Khaled Daniel	Campus Tecnológico Central Cartago
57	Guevara	Chavarría	Jorge	Campus Tecnológico Central Cartago
58	Tames	Piedra	Samantha	Campus Tecnológico Central Cartago
59	Murcia	Alegría	Juan Manuel	Campus Tecnológico Central Cartago
60	Fernandez	Salas	José David	Campus Tecnológico Central Cartago
61	Gamboia	Ureña	Isaac	Campus Tecnológico Central Cartago
62	Guevara	Guillén	Anthony	Campus Tecnológico Central Cartago
63	Solano	Monge	Moisés	Campus Tecnológico Central Cartago
64	Mora	Barrantes	Gustavo	Campus Tecnológico Central Cartago
65	Chang	Chang	Kevin	Campus Tecnológico Central Cartago
66	Vega	Ocón	Eduardo	Campus Tecnológico Central Cartago
67	Godinez	Tenorio	Ashly Naizeth	Campus Tecnológico Central Cartago
68	Solano	Serrano	Brayton	Campus Tecnológico Central Cartago
69	Valverde	Arguedas	Samuel	Campus Tecnológico Central Cartago
70	Hernández	Valverde	Erick	Campus Tecnológico Central Cartago
71	Barrantes	Villalobos	Gabriel	Campus Tecnológico Central Cartago
72	Rojas	Robles	Isaac	Campus Tecnológico Central Cartago
73	Piña	Nava	Alexis	Campus Tecnológico Central Cartago
74	Guzmán	Ramírez	Carlos Daniel	Campus Tecnológico Central Cartago
75	Calvo	Amador	Gabriel	Campus Tecnológico Central Cartago
76	Brenes	Garro	José Julián	Campus Tecnológico Central Cartago
77	Diaz	Barboza	Fabian	Campus Tecnológico Central Cartago
78	Quirós	Gómez	Harlen	Campus Tecnológico Central Cartago
79	Calero	Molina	Ritxiel Dayana	Campus Tecnológico Central Cartago
80	Garcés	Castillo	Samuel	Campus Tecnológico Central Cartago
81	Núñez	Semeraro	Daniel	Campus Tecnológico Central Cartago
82	Garbanzo	Carvajal	Daniel Alonso	Campus Tecnológico Central Cartago
83	Barrientos	Montenegro	Angelo	Campus Tecnológico Central Cartago
84	Feng	Zhong	Frank	Campus Tecnológico Central Cartago
85	Cordero	Tapia	Isaac	Campus Tecnológico Central Cartago
86	Solano	Gómez	Mariela	Campus Tecnológico Central Cartago
87	Madrigal	Chinchilla	Julián	Campus Tecnológico Central Cartago
88	Quirós	Calvo	Joseph Andrés	Campus Tecnológico Central Cartago
89	Loaiza	Salazar	Carlos	Campus Tecnológico Central Cartago
90	Xie	Li	Dayana	Campus Tecnológico Central Cartago
91	Calvo	Hernández	Sebastián	Campus Tecnológico Central Cartago
92	Picado	Alvarado	Fabrizio	Campus Tecnológico Central Cartago
93	Salas	Cordero	Jefferson	Campus Tecnológico Central Cartago
94	Gómez	Cordero	Marcelo	Campus Tecnológico Central Cartago
95	Marín	Valverde	Bryan	Campus Tecnológico Central Cartago
96	Poveda	Gutiérrez	Luis	Campus Tecnológico Central Cartago
97	Villalobos	Abrahams	Santiago	Campus Tecnológico Central Cartago
98	Gomez	Granados	Jafet	Campus Tecnológico Central Cartago

99	Brenes	Bolaños	Marbel	Campus Tecnológico Central Cartago
100	Pacheco	Morales	Gustavo	Campus Tecnológico Central Cartago
101	Viquez	Monge	Mariana	Campus Tecnológico Central Cartago
102	Ruiz	Zuniga	Pablo Jose	Campus Tecnológico Central Cartago
103	Rodríguez	Herrera	Melanie	Campus Tecnológico Central Cartago
104	Murillo	Canessa	Matías	Campus Tecnológico Central Cartago
105	Bolaños	Valverde	Nahomi	Campus Tecnológico Central Cartago
106	Cárdenas	Hernández	Nahomy	Campus Tecnológico Central Cartago
107	Campos	Cerdas	Mauricio	Campus Tecnológico Central Cartago
108	Lobo	Bolaños	Leyan	Campus Tecnológico Central Cartago
109	Barquero	Díaz	José Pablo	Campus Tecnológico Central Cartago
110	Araya	Ortega	José Daniel	Campus Tecnológico Central Cartago
111	Amador	Salas	Laura	Campus Tecnológico Local San José
112	Solano	Moreno	Allison	Campus Tecnológico Local San José
113	Carvajal	Charpentier	Melissa	Campus Tecnológico Local San José
114	Loaiza	Sánchez	Priscila	Campus Tecnológico Local San José
115	Ávila	Ramírez	Paublo	Campus Tecnológico Local San José
116	Sánchez	Morales	José Ignacio	Campus Tecnológico Local San José
117	Fiatt	Vargas	Gabriel	Campus Tecnológico Local San José
118	Valverde	Gonzales	Pablo César	Campus Tecnológico Local San José
119	Gómez	González	Joseph	Campus Tecnológico Local San José
120	Quesada	Campos	Anthony	Campus Tecnológico Local San José
121	Camacho	Palma	Anthony	Campus Tecnológico Local San José
122	GOMEZ	FUENTES	JOCELYN	Campus Tecnológico Local San José
123	Granados	Villalobos	Jose Manuel	Campus Tecnológico Local San José
124	López	Villavicencio	Sebastián	Campus Tecnológico Local San José
125	Calderón	Rojas	Natasha Paola	Campus Tecnológico Local San José
126	Villavicencio	Soto	Esteban	Campus Tecnológico Local San José
127	Zúñiga	Campos	Omar Jesus	Campus Tecnológico Local San José
128	Ramirez	Castillo	Jose Andres	Campus Tecnológico Local San José
129	Oporta	Pérez	Gianmarco	Campus Tecnológico Local San José
130	Rodriguez	Vargas	Marco Vinicio	Centro Académico de Alajuela
131	Pacheco	Sibaja	Gabriel	Centro Académico de Alajuela
132	Solís	Espinoza	Josué David	Centro Académico de Alajuela
133	García	Téllez	Yosward	Centro Académico de Alajuela
134	Ramos	Arroyo	Santiago	Centro Académico de Alajuela
135	Jones	Sanabria	Manfred	Centro Académico de Alajuela
136	Alfaro	Espinoza	Dilan Andrés	Centro Académico de Alajuela
137	Barrantes	Sánchez	Esteban	Centro Académico de Alajuela
138	Gómez	Zamora	Raquel	Centro Académico de Alajuela
139	Murillo	Montero	Aarón Jesús	Centro Académico de Alajuela
140	calvo	madrigal	Ian	Centro Académico de Alajuela
141	Cambronero	Mora	Yurgen	Centro Académico de Alajuela
142	Maroto	Soto	Sergio	Centro Académico de Alajuela
143	Vega	Leiva	Carlos Daniel	Centro Académico de Alajuela

144	Salas	Jiménez	Mathieu	Centro Académico de Alajuela
145	Oconitrillo	López	Gabriel	Centro Académico de Alajuela
146	Arias	Gómez	Luis Alfredo	Centro Académico de Alajuela
147	Latysh	NOINDICA	Maximilian	Centro Académico de Alajuela
148	Benavides	Castro	Jorge Esteban	Centro Académico de Alajuela
149	Alfaro	Obando	Diego Ariel	Centro Académico de Alajuela
150	Ulate	Chaves	Camila	Centro Académico de Alajuela
151	Alfaro	Quiros	William	Centro Académico de Alajuela
152	Ulate	Vargas	Gabriel Fernando	Centro Académico de Alajuela
153	Carvajal	Oreamuno	Valery	Centro Académico de Alajuela
154	Ortega	González	Keylor	Centro Académico de Alajuela
155	Fernández	García	Antonio	Centro Académico de Alajuela
156	Hsu	Fu	Tzu Rue	Centro Académico de Alajuela
157	Prendas	Jimenez	Johanson	Centro Académico de Limón
158	Amador	Sánchez	Sharon	Centro Académico de Limón
159	Sojo	Salguero	Brandon	Centro Académico de Limón
160	Orozco	Viales	Dilan	Centro Académico de Limón
161	Rodríguez	Vargas	Esteban	Centro Académico de Limón
162	León	Bermúdez	Mauricio	Centro Académico de Limón
163	Delgado	Perez	Alejandra	Centro Académico de Limón
164	Gonzalez	Buitrago	Elian antonio	Centro Académico de Limón
165	Gonzalez	Aguilar	Geovanni	Centro Académico de Limón
166	Londoño	Marchena	Bryan	Centro Académico de Limón
167	Rojas	Pérez	Cristopher Javier	Centro Académico de Limón
168	Duran	Londoño	Jostin	Centro Académico de Limón
169	Badilla	Viquez	Fredd	Centro Académico de Limón
170	Méndez	Herrera	Yazuel David	Centro Académico de Limón
171	Solano	Vargas	José Andrés	Centro Académico de Limón
172	Díaz	Hall	Gerny Mcdiell	Centro Académico de Limón
173	Chow	Murillo	Rosita	Centro Académico de Limón
174	Calderón	Díaz	Gadir	Centro Académico de Limón
175	Myers	Hall	Mynell	Centro Académico de Limón
176	Rodriguez	Gutierrez	Ginger	Centro Académico de Limón
177	López	Granados	Rachel	Centro Académico de Limón
178	Chivi	Gordon	Yeirel Josué	Centro Académico de Limón
179	Castellón	Lumbi	harbell	Centro Académico de Limón
180	Boyer	Valerin	Sheyron Steven	Centro Académico de Limón
181	Vega	Machado	Steven	Centro Académico de Limón
182	Gutierrez	Hernández	Steven	Centro Académico de Limón
183	Chavarria	Benavides	Marco Antonio	Centro Académico de Limón
184	Cabalceta	Navarrete	Kendall	Centro Académico de Limón

Referencias

- [1] F. J. García-Peñalvo, "Women and STEM disciplines in Latin America: The W-STEM European Project," *Journal of Information Technology Research*, vol. 12, no. 4, pp. v-viii, 2019.
- [2] F. J. García-Peñalvo, "W-STEM Project Overview," presentado en W-STEM Erasmus+ project Kick-Off, Salamanca, Spain, March 25-27, 2019, 2019. Disponible: <https://goo.gl/19vjtx>. doi: 10.5281/zenodo.2605431.
- [3] A. García-Holgado, "Proyecto europeo W-STEM," Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú, 2019. Disponible: <https://zenodo.org/record/3531553>. doi: 10.5281/zenodo.3531553.
- [4] A. García-Holgado, A. Camacho Díaz y F. J. García-Peñalvo, "Engaging women into STEM in Latin America: W-STEM project," en *TEEM'19 Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality* (Leon, Spain, October 16th-18th, 2019), M. Á. Conde-González, F. J. Rodríguez-Sedano, C. Fernández-Llamas y F. J. García-Peñalvo, Eds. ICPS: ACM International Conference Proceedings Series, pp. 232-239, New York, NY, USA: ACM, 2019. doi: 10.1145/3362789.3362902.
- [5] F. J. García-Peñalvo, "Innovative Teaching Approaches to attract, engage, and maintain women in STEM: W-STEM project," presentado en Coimbra Group Seminar. Innovation in Learning and Teaching in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) fields, Granada, Spain, 14 November 2019, 2019. Disponible: <https://bit.ly/2NWGFyA>. doi: 10.5281/zenodo.3538939.
- [6] A. Camacho Díaz y F. J. García-Peñalvo, "W-STEM Project overview at the International Leadership Summit," presentado en W-STEM International Leadership Summit, Cartagena de Indias, Colombia, November 25th, 2019. Disponible: <https://bit.ly/2XIN5pL>. doi: 10.5281/zenodo.3552377.
- [7] F. J. García-Peñalvo, A. Bello, Á. Domínguez y R. Romero Chacón, "W-STEM International Leadership Summit World Café Report," W-STEM Consortium, Brussels, Belgium, Technical Report, 2019. Disponible en: <https://bit.ly/2RMAHUy>. doi: 10.5281/zenodo.3575091.
- [8] A. García-Holgado, S. Verdugo-Castro, M. C. Sánchez-Gómez y F. J. García-Peñalvo, "Facilitating Access to the Role Models of Women in STEM: W-STEM Mobile App," en *Learning and Collaboration Technologies. Design, Experiences. 7th International Conference, LCT 2020, Held as Part of the 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24, 2020, Proceedings, Part I*, P. Zaphiris y A. Ioannou, Eds. Lecture Notes in Computer Science, no. 12205, pp. 466-476, Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-50513-4_35.
- [9] F. J. García-Peñalvo, "A brief presentation of W-STEM project: Main goals, results and current status," presentado en 2021 Cluster Meeting Erasmus+ CBHE projects in Latin America & Caribbean: Building Capacity and Promoting Cooperation in Higher Education, Brussels, Belgium, October 29, 2021. Disponible: <https://zenodo.org/record/5613248>. doi: 10.5281/zenodo.5613248.
- [10] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "El Proyecto W-STEM y la Mujer en la Ciencia," presentado en Encuentro Internacional de Investigación e Innovación en Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia), 11 de noviembre, 2021. Disponible: <https://bit.ly/3oml9V1>. doi: 10.5281/zenodo.5675815.
- [11] S. Verdugo-Castro, A. García-Holgado, M. C. Sánchez-Gómez y F. J. García-Peñalvo, "Multimedia Analysis of Spanish Female Role Models in Science, Technology, Engineering

- and Mathematics," *Sustainability*, vol. 13, no. 22, art. 12612, 2021. doi: 10.3390/su132212612.
- [12] F. J. García-Peñalvo, A. Bello, A. Dominguez y R. M. Romero Chacón, "Gender Balance Actions, Policies and Strategies for STEM: Results from a World Café Conversation," *Education in the Knowledge Society*, vol. 20, art. 31, pp. 31-1 – 31-15, 2019. doi: 10.14201/eks2019_20_a31.
- [13] F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado, A. Dominguez y J. Pascual Eds., "Women in STEM in Higher Education. Good Practices of Attraction, Access and Retainment in Higher Education," *Lecture Notes in Educational Technology (LNET)* Singapore: Springer Singapore, 2022. doi: 10.1007/978-981-19-1552-9.
- [14] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "A Model for Bridging the Gender Gap in STEM in Higher Education Institutions," en *Women in STEM in Higher Education. Good Practices of Attraction, Access and Retainment in Higher Education*, F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado, A. Dominguez y J. Pascual, Eds. *Lecture Notes in Educational Technology (LNET)*, pp. 1-19, Singapore: Springer Singapore, 2022. doi: 10.1007/978-981-19-1552-9_1.
- [15] A. García-Holgado et al., "Estudio piloto sobre la percepción de la brecha de género en estudios de ingeniería informática," en *Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2019 (9-11 de Octubre de 2019, Madrid, España)*, M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Á. Fidalgo-Blanco y F. J. García-Peñalvo, Eds. pp. 698-703, Zaragoza, Spain: Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza, 2019. doi: 10.26754/CINAIC.2019.0142.
- [16] A. García-Holgado, A. Camacho Díaz y F. J. García-Peñalvo, "La brecha de género en el sector STEM en América Latina: Una propuesta europea," en *Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2019 (9-11 de Octubre de 2019, Madrid, España)*, M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Á. Fidalgo-Blanco y F. J. García-Peñalvo, Eds. pp. 704-709, Zaragoza, Spain: Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza, 2019. doi: 10.26754/CINAIC.2019.0143.
- [17] F. J. García-Peñalvo, A. Bello, Á. Domínguez y R. Romero Chacón, "Informe del W-STEM International Leadership Summit World Café. Cartagena de Indias, Colombia, 26 de noviembre de 2019," *W-STEM Consortium, Brussels, Belgium, Technical Report*, 2020. Disponible en: <https://bit.ly/2Yp7DEg>. doi: 10.5281/zenodo.3892829.
- [18] S. Verdugo-Castro, M. C. Sánchez-Gómez y A. García-Holgado, "Opinions and Perceptions about STEM Studies in Higher Education: An Exploratory Case Study in Spain," *Education in the Knowledge Society*, vol. 23, art. e27529, 2022. doi: 10.14201/eks.27529.
- [19] M. G. Alonso de Castro y F. J. García-Peñalvo, "Examples of Good Practices in Erasmus+Projects that Integrate Gender and STEM in Higher Education," en *Women in STEM in Higher Education. Good Practices of Attraction, Access and Retainment in Higher Education*, F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado, A. Dominguez y J. Pascual, Eds. *Lecture Notes in Educational Technology (LNET)*, pp. 181-197, Singapore: Springer Singapore, 2022. doi: 10.1007/978-981-19-1552-9_10.
- [20] Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), "Políticas Específicas para incrementar los niveles de equidad e igualdad en el ITCR derivadas de las políticas generales 18 y 19," *Gaceta del ITCR*, no. 601, 2019.
- [21] A. Mata, "Habilidades de liderazgo en estudiantes mentores del Programa IntegraTEC para el acompañamiento de la población de primer ingreso en su ajuste a la vida universitaria," *Proyecto Final de Graduación, Universidad Nacional de Costa Rica*, 2019.